

PEDAGOGICAL SCIENCES

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОВЕДЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ПРЕДМЕТУ “МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ” НА ОСНОВЕ В МАЛЫХ ГРУПАХ

Сайдалиева Ф.Х.,

Кандидат педагогических наук, доцент

Ташкентского государственного педагогического университета, Узбекистан

Мухамедова Г.Р.

Кандидат педагогических наук, доцент

Ташкентского государственного педагогического университета, Узбекистан

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN LABORATORY LESSONS ON THE SUBJECT “METHODOLOGY OF TEACHING MATHEMATICS” ON THE BASIS IN SMALL GROUPS

Saydaliyeva F.,

Associate professor of Tashkent State Pedagogical University,

candidate of pedagogical sciences, Uzbekistan

Muxamedova G.

Associate professor of Tashkent State Pedagogical University,

candidate of pedagogical sciences, Uzbekistan

Аннотация

Данная статья посвящена использованию интерактивных методов в проведении лабораторных работ по предмету методика преподавания математики в педагогических высших учебных заведениях.

Abstract

This article is devoted to the use of interactive methods in laboratory work on the subject of teaching methods of mathematics in pedagogical higher educational institutions

Ключевые слова: педагогика, методика, научно-исследовательские методы, анализ, синтез, конкретизация, абстракция, сравнение.

Key words: pedagogy, methodology, research methods, analysis, synthesis, concretization, abstraction, comparison.

Многие основные методические инновации связаны сегодня с применением интерактивных методов обучения. Интерактивная деятельность на уроках предполагает организацию и развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, но значимых для каждого участника задач. Для организатора интерактивного обучения, по-

мимо чисто учебных целей, важно, чтобы в процессе происходящих в группе взаимодействий осознавалась ценность других людей и формировалась потребность взаимодействия с ними, в их поддержке и, одновременно, развивать у учащихся дух соревновательности и здоровой конкуренции.

Проиллюстрируем фрагмент лабораторной работы по теме: *Использование методов научных исследований на уроках математики.*

Проект лабораторного занятия по модулю на основе работы в малых группах

Технологическая карта лабораторного занятия	
Тема занятия	Использование научных методов обучения на уроках математики
Цели и задачи	<i>Образовательные:</i> знать научно-исследовательские методы обучения математики уметь применять их на уроках математики <i>Воспитательные:</i> формирование педагогической культуры, ведение занятия у будущих преподавателей математики <i>Развивающие:</i> методическую подготовку будущих педагогов
Содержание учебного занятия	Знать научно-исследовательские методы обучения, уметь применять их в процессе подготовки плана конспекта для проведения уроков математики, студенты готовят разработки уроков с использованием научно-исследовательских методов, проводят презентации уроков математики
Педагогические технологии проведения занятий	<i>Метод:</i> работа в малых группах <i>Форма:</i> лабораторное, интерактивное <i>Средства:</i> дидактические задания <i>Контроль:</i> анализ проведенного урока <i>Оценка:</i> по 5 бальной системе, анализ урока
Ожидаемые результаты	<i>Преподаватель:</i> Организует малые группы, озадачивает их, знакомит с содержанием лабораторной работы, формирует навыки работы в малых группах, умение использовать научно-исследовательские методы обучения математике в подготовке к занятиям по математике. <i>Студент:</i> Готовит план конспект урока математики с использованием научно-исследовательских методов обучения, проводит презентацию подготовленного урока.
Планы на будущее	<i>Преподаватель</i> использует интерактивные методы в процессе проведения лабораторных занятий <i>Студент:</i> Использует приобретенные навыки в период педагогической практике, а также в своей профессиональной деятельности
Выводы	Использование интерактивных методов на лабораторных занятиях МПМ повышает методические способности будущих учителей математики

После того, как студенты знакомятся с содержанием лабораторной работы преподаватель их разделяет на маленькие группы по 4 человека, получается 5 групп и даёт задание каждой группе, суть задания подготовить и провести презентацию урока с использованием научных методов исследования математики на темы:

1. Свойства равнобедренного треугольника.
2. Теорема Пифагора.
3. Треугольник и виды треугольников.
4. Признак равенства треугольников.
5. Проценты.

В группе задание распределяется таким образом, один член группы составляет план конспект урока, второй подбирает задачный материал, третий готовит презентацию, четвёртый член проводит урок, кому дать какое задание решают члены группы сами, по результатам проведённых уроков проводится анализ с помощью студентов и оценивается урок, а также оцениваются студенты.

Лаборатория №3 [1]

Тема: Использование методов научных исследований на уроках математики.

Цель:

1. Знать понятие об обучении научно-исследовать метода.
2. Уметь различать их друг от друга.
3. Развить знание и навыки исследование научно-исследовательские методов в изучении математики.

В процессе обучения и преподавание математики используются следующие основные методы математического исследования: *наблюдение и опыт, сравнение, анализ и синтез, обобщение и специализация, абстрагирование, конкретизация.*

1 определение:

Наблюдение – метод изучения, фиксирования свойств и отношений отдельных объектов и явлений окружающего мира, рассматриваемых в их естественных условиях, и в той естественной связи признаков объекта, в какой они существуют в самом объекте.

Опыт – метод изучения объектов и явлений, посредством которого мы вмешиваемся в их естественное состояние и развитии, создавая для них искусственные условия.

1-задание:

2-задание:

Вычисли периметр и площадь многоугольника. 1 клетка

Учащиеся легко выполняют эти задания опытным путем, подсчитав число одинаковых квадратиков (клеток), из которых состоит каждая фигура и число линейных единиц по контуру каждой фигуры.

Опыт и наблюдение говорят учащимся о том, что существуют многоугольники, имеющие равные площади, но различные периметры.

2 определение:

Сравнение – мысленное установление сходства или различия объектов изучения.

Принципы сравнения:

1. Сравнение должно иметь смысл (сравнивать можно только те объекты, которые имеют определенную связь друг с другом).
2. Сравнение должно проходить планомерно (требуется четкое выделение тех свойств, по которым проводится сравнение).
3. Сравнение должно быть полным.

3 определение:

Анализ и синтез:

1. Анализ как путь (метод мышления) от целого к частям этого целого, а синтез – как путь (метод мышления) от частей к целому.
2. Анализ как прием мышления, при котором от следствия переходят к причине, породившей это

Аналитический метод:

$$\begin{aligned} \frac{a+b}{2} &\geq \sqrt{a \cdot b}; \\ \downarrow \\ a + b &\geq 2\sqrt{a \cdot b}; \\ \downarrow \\ a - 2\sqrt{ab} + b &\geq 0; \\ \downarrow \\ (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 &\geq 0 - \text{очевидно.} \end{aligned}$$

4 определение:

Обобщение – процесс, при котором мысленно выявляют какое-нибудь свойство, принадлежащее множеству объектов и объединяющее эти объекты воедино. Пример:

следствие, а синтез как прием мышления, при котором от причины переходят к следствию, порожденному этой причиной.

3. Анализ (аналитический) как метод исследования, основу которого составляет количественное изучение свойств объекта, опирающееся на понятие числа и меры, а синтез (синтетический) как метод исследования, основу которого составляет изучение качественных свойств объекта.

Виды анализа: Анализ типа «фильтр» – при таком анализе человек, решающий задачу, действует без всякой видимой системы; он просто наугад хаотически ищет способы решения данной задачи, пробует применить один способ за другим и отсеивает неоправдавшие себя пробы.

Анализ через синтез – это познание новых сторон, качеств и свойств изучаемых объектов путем включения этих объектов в систему связей и отношений, в которых эти новые свойства могут быть обнаружены.

Анализ и синтез являются важнейшими методами изучения математики. Проиллюстрируем их применение на примерах.

Пример: доказать неравенство: $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{a \cdot b}$, где $a \geq 0, b \geq 0$.

Синтетический метод:

$$\begin{aligned} (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 &\geq 0 \\ \downarrow \\ a - 2\sqrt{ab} + b &\geq 0; \\ \downarrow \\ a + b &\geq 2\sqrt{a \cdot b}; \\ \downarrow \\ \frac{a+b}{2} &\geq \sqrt{a \cdot b} . \text{ ч.т.д.} \end{aligned}$$

5 определение:

Абстрагирование – это мысленное отвлечение от некоторых несущественных свойств изучаемого объекта и выявление существенных для данного исследования свойств. В самом деле, даже простое равенство способно ярко проиллюстрировать природу абстракции.

Например: $5 \cdot 3 = 15$ задумаемся над вопросом, скажет учитель учащемуся, что может означать этот запис, какое конкретное содержание она отражает? Сами учащиеся довольно легко отвечают на этот вопрос, говоря, что $5 \cdot 3 = 15$ означать стоимость трех карандашей; путь, пройденный пешеходом за три часа; площадь поля прямоугольной формы и т.д.

Таким образом, абстрагирование является важнейшим методом математического познания, а значит, и методом обучения математики.

6 определение:

Конкретизация – это мыслительная деятельность, при которой односторонне фиксируется та или иная сторона объекта изучения, вне связи с другими сторонами. Конкретизация может выступать и как наглядная иллюстрация, и как подтверждение какого-либо абстрактного положения, и как приложение некоторого свойства в конкретных условиях.

Пример: Изучив формулу $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$, мы применяем эту формулу в конкретных случаях вычислений $\sqrt{81^2 - 63^2} = \sqrt{(81 - 63)(81 + 63)} = \sqrt{18 \cdot 144} = 12 \cdot 3\sqrt{2} = 36\sqrt{2}$.

Только владея широким спектром различных методов и интерактивных форм обучения будущие

преподаватели математики могут достигнуть высоких результатов в обучении. Использование интерактивных методов обучения в процессе преподавания курса «Методика преподавания математики» значительно повысит методическую подготовку будущих преподавателей математики.

Список литературы

1. Сайдалиева Ф.Х., Мухамедова Г.Р., Эштемирова Ш.Х. Методика проведения лабораторных занятий по предмету "методика преподавания математики" на основе интерактивных технологий в условиях модернизации образования АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ: сборник статей III Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2020. – 188 с.
2. Колягин Ю.М. Методика преподавания математики в средней школе (общая методика), - М.: Просвещение, 1980.
3. Лабораторные и практические работы по методике преподавания математики: Учебное пособие для студентов физико-математических специальностей педагогических институтов/Под ред. Е.И. Ляшенко. - М.: Просвещение, 1988.
4. Закирова Ф.М. Информатико методическое пособие для учителей академических лицеев и профессиональных колледжей, Ташкент 2004.
5. Юнусова Д.И. Узлуксиз таълим тизими математика ўқитувчисини тайёрлашнинг назарий асослари. – Т.: Фан ва технология, 2008. – 160с.